

BOSHLANG`ICH TA`LIM ONA TILI DARSLARIDA O`QUVCHILAR KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Pulatova Dildora

Toshkent xalqaro universiteti professori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17656608>

Annotatsiya: (ingliz tilida)

Ushbu maqola boshlang`ich sinf o`quvchilarining ona tili darslarida egallashlari kerak bo`lgan bilim, ko`nikma, malaka va kompetensiyalari haqida ma`lumotlar beradi. Shuningdek, o`quvchilarda shakllanishi lozim bo`lgan kompetensiya tushunchasining mazmun mohiyati hamda uning bilimlarni o`zlashtirishidagi muhim roli haqida batafsil yoritilgan.

Kalit so`zlar: bilim, ko`nikma, malaka, kompetensiya, mazmun, mohiyat, tushuncha, o`zlashtirish

Annotatsiya: (rus tilida)

Эта статья предоставляет информацию о знаниях, навыках, умениях и компетенциях, которые должны осваивать учащиеся начальной школы на уроках родного языка. Также подробно освещена сущность понятия компетенции, которую необходимо формировать у учащихся, и её важная роль в усвоении знаний.

Ключевые слова: знание, навык, умение, компетенция, содержание, сущность, понятие, усвоение

Annotatsiya; (ingliz tilida)

This article provides information about the knowledge, skills, abilities, and competencies that elementary school students should acquire in their native language lessons. It also details the essence of the concept of competence, which needs to be developed in students, and its important role in the assimilation of knowledge.

Keywords: knowledge, skill, ability, competence, content, essence, concept, assimilation.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta`lim sohasidagi islohatlar vatan ravnaqini ta`minlaydigan kelajakdagi rejalarini amalga oshirishda muhim o`rin topadi. Ta`lim va tarbiya ayro holda o`rganilmaganidek ularni yakka holda o`zlashtirib bo`lmaydi. O`quvchilarda hosil bo`lishi kerak bo`lgan bilim, ko`nikma, malaka, kompetensiyalar tarbiyaning bir ko`rinishi va u yaxlit tarzda o`rganiladi. Tarbiyalanuvchida individual ko`nikmalar, iqtidor va qobiliyatlar, kompetensiyalarning rivojlanishi ta`lim mazmuni va tarbiya mohiyatining eng asosiy funksiyasi hisoblanadi.

Necha yillarki pedagogika sohasi o`zining asrlar osha yig`ilgan manbalari va tajribalari asosida rivojlanib, boyib boradi. Uning ob`ekti shaxs ekan, bu jarayonda ya`ni, ta`lim va tarbiya, tarqqiyot asosida inson o`zini shaxs sifatida sekin – asya anglab yetishiga imkon beradi. Jamiyat qonuniyatlari bu ijtimoiy hodisa. Ushbu jarayonda tarbiyalanuvchi munosabatlarga kirishadi. Ta`lim jarayoni maqsadi o`quvchilarning dunyoqarashini, fikrlashini, jamiyatdagi egallashi lozim bo`lgan o`rnini, munosabatlarini belgilab beradi.

Ijtimoiy jamiyatda tarbiyalanuvchi shaxs jamiyat talablariga to`laqonli javob beruvchi shaxs sifatida tarkib topar ekan, tarbiyaning bir necha turlari unda mujassam bo`lishi kerak. Bu rivojlanish uchun manba hisoblanadi. Tarbiyalanuvchining yetuklik darajasi ta`limning tabiati bilan chambarchas bog`liq. U mazmunan jihatlariga ham, ta`limning metod va shakllariga, jarayon mazmuniga ham ta`sir qiladi. Hozirgi vaqtda insonparvarlik pedagogikasi ustuvor

bo'lib, uning maqsadi inson, uning har tomonlama barkamol rivojlanishi, tabiat tomonidan berilgan individual iste'dodlar, qobiliyatlarini rivojlantirishning mazmun – mohiyatini ifodalaydi.

Ta'limda insonning ijtimoiy o'z – o'zini anglashining turli shakllari mavjud bo'lib, ijtimoiy ong bu yerda taraqqiy etadi. Shuningdek, ta'lim yangi avlodlar tan olishi uchun o'z o'rnini belgilovchi hodisa. Inson o'zini ahloqiy qonunlari yaratilgan jamiyatda topadi ba u o'sib ulg'ayganda shu jamiyatga, shu ahloqiy qonunlarga moslashishi kerak bo'ladi. Bu borada unga ta'lim yordam beradi.

Sohada qabul qilingan qaror va farmoyishlar ta'lim tizimining yanada taraqqiy etishiga xizmat qilmoqda. 2017-yil 15- martdagi "Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi 140-sonli qaror, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus, kasb hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida" gi 187-sonli qarori bilan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan umumta'lim fanlari bo'yicha "Davlat ta'lim standarti" tasdiqlandi [2].

Davlat ta'lim standartida kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim ta'lim muassasalarida bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. O'quvchilarning dunyoni tanish borasidagi harakatlari, bilimlari kompetentlikka aylanib ularning shaxs sifatida tarbiyalanishiga sabab bo'lmoqda. Ta'lim jarayonidagi innovatsion texnologiyalar sifat va samaradorlikni oshishiga xizmat qilmoqda.

Kompetensiya nima?

Kompetensiya – bu bolalarning fanni o'zlashtirishdagi layoqati, qobiliyati, fan doirasidagi bilimlarning amalyotga ko'chishi.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim – o'quvchilarda erkin fikrlash, jamiyatda tezda o'z o'rnini toppish, shaxs sifatida rivojlanish ko'nikmalarini tarbiyalaydi. O'quvchi erkin fikrlab o'zining mustaqil fikriga ega bo'ladi. Nutqiy ko'nikmalari rivojlanadi. Ona tili darslarida olgan bilimlari amaliy jihatdan boyiydi. Uning nutqida ta'lim jarayonida olgan bilimlari ko'nikmalarga osongina aylanadi. Bolada o'z o'zidan nutqiy kompetensiyalar tarkib topadi.

Jamiyat ehtiyoji qanday va u qanday insonni kutadi, jamiyatning hozirgi kun shaxsiga qo'yadigan talablari qanday? Bu davr o'tishi va o'zgarishlaridan kelib chiqib vujudga keladigan jarayon. Albatta o'zgaruvchan jamiyatda shaxs va uning kompetentlik darajasi ham moslashuvchan va o'zgaruvchan bo'lishi tabiiy. Quyida biz o'quvchilarimizda shakllantirilishi lozim bo'lgan ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarning asosiy funksiyalarini sanab o'tishni lozim deb bildik.

- Kundalik hayotda yashash uchun tayyor bo'ladigan yosh fuqarolarga qo'yiladigan ijtimoiy talabning aks etishi;
- Voqea hodisalarga tanqidiy fikrlarning mavjudligi;
- Turli vaziyatlarda kreativ fikrlash va shaxsiy yondashuvlar;
- Muloqotchanlik;
- Mas'uliyat;
- Jamoada ishlash;
- Tashabbuskorlik;
- Mehr- muruvvatlilik.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy ko'nikmalari atrofidagi odamlar bilan kechadigan muloqot ko'nikmalarida tarbiyalanadi va u kompetensiyaga aylanib boradi.

Muloqot qilish ko'nikmasi:

- muloqotdan cho'chimaslik va muloqotni uyushtira bilish qobiliyati, savollar berish va ularga javob berishga tayyorlik;
- muloqot maqsadi va mazmuniga, shuningdek, suhbatdoshga moslashish qobiliyati;
- muloqotchanlik maqsadlariga erishishda verbal va noverbal vositalardan foydalanish qobiliyati;

Jamoaviy ishlash ko'nikmasi

- umumiy maqsadlarni o'z maqsadidek qabul qilish qobiliyati, ularga erishish uchun birgalikda harakat yo'nalishini qurish qobiliyati;
- ijtimoiy o'zaro ta'sir, ya'ni umumiy maqsadlarni muhokama qilish, muzokaralar olib boorish, o'z harakatlarini boshqa odamlarning harakatlari bilan muvofiqlashtirish;¹

Ona yili va o'qish darslarida o'quvchilarning muloqot kompetensiyalari va fanga doir tayanch kompetensiyalar rivojlanadi. Bolalarda bu kompetensiyalar ta'lim jarayonidagi maxsus mashqlar yordamida mustahkamlanadi. Masalan ona tili darslaridagi mashqlarda:

- gap tahlili;
- so'zni to'liq yoki qisman morfologik yiki sintaktik tahlil qilish;
- muammoli vaziyatlarni hal etish;
- nutqda kelishik qo'shimchalarini topish;
- so'z turkumlari yordamida gaplar tuzish;
- nutqda gap turlarini aniqlash;
- berilgan so'zlarni guruhlarga ajratish;
- gapda bajaradigan vazifasini aniqlash v.b

Ona tili va o'qish darslarida ta'lim oluvchilar tayanch hamda fanga oid kompetensiyalarni o'zlashtirib, ilmiy tushunchalar bilan tanishadilar, fanni chuqurroq o'zlashtiradilar. Boshlang'ich sinflarda ona tili fanida fanlararo bog'liqlikni ta'minlash ham kompetensiyalarning yanada tezroq rivojlanishiga xizmat qiladi va o'zining kutilgan samarasini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining»Umumiy o'rta ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida»gi 187-sonli qarori. 6-aprel 2017y
2. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy metodik markazi. Boshlang'ich sinflarda o'qitishning zamonaviy metodikasi dasturi doirasida trening ishtirokchisi qo'llanmasi
3. N.Muslimov «Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari» o'quv qo'llanma

1. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy metodik markazi. Boshlang'ich sinflarda o'qitishning zamonaviy metodikasi dasturi doirasida trening ishtirokchisi qo'llanmasi